

CONHECIMENTOS, HABILIDADE E ATITUDES NECESSÁRIAS PARA A ATUAÇÃO DO TÉCNICO EM CITOPATOLOGIA: PERCEPÇÃO DE LABORATÓRIOS BRASILEIROS

KNOWLEDGE, SKILLS AND ATTITUDES NECESSARY FOR THE WORK OF CYTOPATHOLOGY TECHNICIANS: PERCEPTION OF BRAZILIAN LABORATORIES

CONOCIMIENTOS, HALIBIDADES Y ACTITUDES NECESARIAS PARA EL TRABAJO DE TÉCNICOS EM CITOPATOLOGÍA: PERCEPCIÓN DE LOS LABORATÓRIOS BRASILEÑOS

Daniela Alves Santana ¹
Paulo Roberto Soares Stephens ²

Manuscrito submetido em: 11 de junho de 2024.

Aprovado em: 29 de outubro de 2025.

Publicado em: 04 de janeiro de 2026.

Resumo

O processo de formação de técnicos em citopatologia foi marcado tanto pela falta de padronização de cursos quanto pela formação em serviço. Conhecer o trabalho desenvolvido pelos técnicos em citopatologia na sua prática profissional é um dos caminhos para compreender quais competências são necessárias para a sua formação. Esse artigo se propôs a conhecer a percepção de oito profissionais de laboratórios de citopatologia sobre quais conhecimentos, habilidades e atitudes eles consideram necessárias para a atuação de um profissional técnico em citopatologia. Para concretizar o objetivo foi realizado um estudo qualitativo, de enfoque exploratório com triangulação intramétodo, através da aplicação de questionário e entrevista a supervisores de laboratórios no período de outubro de 2023 a abril de 2024. Nesse sentido, a leitura de lâminas de citologia ginecológica foi o conhecimento mais buscado entre os profissionais que supervisionam técnicos em citopatologia. A preparação de lâminas histológicas foi considerada uma habilidade muito importante para metade dos respondentes. Ter atenção e ética durante a prática profissional foi reconhecido por todos os participantes como muito importante durante a execução das atividades laboratoriais. Assim, a atuação do técnico em citopatologia tem sido discutida diante das mudanças na política de rastreamento do câncer do colo do útero no SUS. Portanto, conhecer as competências que os laboratórios buscam ao contratar esse profissional contribui para a construção de um currículo padronizado que atenda as demandas dessa área.

Palavras-Chave: Citologia; Educação profissional; Ensino técnico.

Abstract

The training process for cytopathology technicians was marked by both the lack of standardization of courses and in-service training. Understanding the work performed by cytopathology technicians in their professional practice is one way to understand which skills are necessary for their training. This article aimed to understand the perception of eight cytopathology laboratory professionals about

¹ Doutora em Ensino em Biociências e Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz. Tecnologista Júnior no Instituto Nacional de Câncer. Membro do grupo de pesquisa de inovações em terapias, ensino e bioprodutos.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3819-1596> Contato: danielasantana@aluno.fiocruz.br

² Doutor em Neurociências pela Universidade Federal Fluminense. Tecnologista Sênior na Fundação Oswaldo Cruz. Membro do grupo de pesquisa de inovações em terapias, ensino e bioprodutos.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6389-1371> Contato: stephens@ioc.fiocruz.br

what knowledge, skills, and attitudes they consider necessary for the performance of a cytopathology technician. To achieve this objective, a qualitative study was conducted with an exploratory approach and intramethod triangulation, through the application of a questionnaire and interviews to laboratory supervisors from October 2023 to April 2024. Reading gynecological cytology slides was the most sought-after knowledge among professionals who supervise cytopathology technicians. Preparing histological slides was considered a very important skill for half of the respondents. Being attentive and ethical during professional practice was considered by all participants as very important during the execution of laboratory activities. The role of cytopathology technicians has been discussed in light of changes in the cervical cancer screening policy in the SUS. Understanding the skills that laboratories look for when hiring this professional contributes to the construction of a standardized curriculum that meets the demands of this area.

Keywords: Cytology; Professional education; Technical education.

Resumen

El proceso de formación de técnicos en citopatología estuvo marcado tanto por la falta de estandarización de los cursos como por la falta de capacitación en el servicio. Conocer el trabajo que desempeñan los técnicos en citopatología en su ejercicio profesional es una de las formas de entender qué competencias son necesarias para su formación. Este artículo tuvo como objetivo comprender la percepción de ocho profesionales de laboratorios de citopatología respecto de qué conocimientos, habilidades y actitudes consideran necesarios para el desempeño de un profesional técnico en citopatología. Para lograr el objetivo se realizó un estudio cualitativo, con enfoque exploratorio con triangulación intramétodo, mediante la aplicación de un cuestionario y entrevistas a supervisores de laboratorio desde octubre de 2023 hasta abril de 2024. La lectura de preparaciones de citología ginecológica fue el conocimiento más buscado entre los profesionales que supervisan a los técnicos de citopatología. La preparación de portaobjetos histológicos se consideró una habilidad muy importante para la mitad de los encuestados. La atención y la ética en el ejercicio profesional fue considerada por todos los participantes como muy importante durante la ejecución de las actividades de laboratorio. El papel del técnico en citopatología ha sido discutido a la luz de los cambios en la política de pesquisa del cáncer de cuello uterino en el SUS. Conocer las habilidades que buscan los laboratorios al contratar a este profesional contribuye a la construcción de un currículo estandarizado que atienda las exigencias de esta área.

Palabras clave: Citología; Educación profesional; Educación técnica.

Introdução

A formação do técnico em citopatologia (denominado também de citotécnico) teve início no Brasil, na década de 60, durante as primeiras campanhas de rastreamento do câncer do colo do útero através do exame citopatológico (Cruz; Salvador, 2024).

O câncer do colo do útero corresponde, nas mulheres brasileiras, ao terceiro tipo de câncer mais incidente, sem considerar os tumores de pele não melanoma. O exame colpocitológico (Papanicolaou) foi introduzido nas campanhas de rastreamento do câncer do colo do útero por ser capaz de detectar precocemente alterações celulares pré neoplásicas, que antecedem ao surgimento desse câncer (Instituto Nacional do Câncer - INCA, 2022).

Nesse contexto, a formação do técnico em citopatologia foi necessária para se ter profissionais que fizessem a primeira leitura microscópica das lâminas, encaminhando os casos considerados duvidosos ou atípicos para avaliação de um profissional de nível superior habilitado na determinação do diagnóstico citológico (Santana et al., 2023).

O processo de formação desses profissionais foi marcado pela falta de padronização de cursos e treinamento em serviço (Medrado; Evaristo; Lopes, 2019). E atualmente, ainda são encontradas divergências na literatura sobre os conteúdos que devem ser ofertados para essa categoria profissional (Santana et al., 2023).

Em 2011, o Ministério da Saúde (MS) publicou as diretrizes e orientações para a formação do técnico em citopatologia reforçando o treinamento do técnico de nível médio para atuar em laboratórios de anatomia patológica segundo especificidades da citologia e da histologia na perspectiva da promoção da saúde, prevenção de agravos e tratamento de doenças (Brasil, 2011). Contudo, o Ministério da Educação (MEC) ao apresentar as habilidades do técnico em citopatologia no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), em suas quatro edições, cita o recebimento e o preparo de amostras para análise citopatológica, mas não inclui as amostras histológicas (Brasil, 2020).

Além disso, durante os últimos anos houve avanços no âmbito das tecnologias diagnósticas, o que fez com que o trabalho dos técnicos em citopatologia passasse a englobar a análise de amostras não ginecológicas e incorporar técnicas de citologia de base líquida e análises biomoleculares, que representam novas possibilidades e desafios aos trabalhadores da área (Medrado; Lopes, 2023).

Em 2021, a Organização Mundial de Saúde (OMS) passou a recomendar a utilização de teste de ácido desoxirribonucleico de papilomavírus humano (DNA-HPV) como método de rastreio primário do câncer do colo do útero, ao invés, do exame colpocitológico (World Health Organization, 2021). No Brasil somente em 2024 foi publicada a Portaria SECTICS/MS nº 3 que incorpora no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) a recomendação de utilizar teste DNA-HPV no rastreamento do câncer cervical (Brasil, 2024a). Usando esse novo método de rastreio é esperada a diminuição de exames colpocitológicos no país, que corresponde a uma das principais atividades executadas pelos técnicos em citopatologia.

Diante de tantas mudanças, esse artigo se propôs a conhecer a percepção de profissionais da gestão de pessoas de laboratórios sobre quais conhecimentos, habilidades e atitudes são necessárias para a atuação de um profissional técnico em citopatologia.

- Conhecimentos, habilidades e atitudes

Conhecer o trabalho desenvolvido pelos técnicos em citopatologia nos laboratórios é um dos caminhos para compreender quais competências são necessárias para a sua atuação.

A competência profissional é um conceito multifacetado e pode ser definida a partir de diversos enfoques teóricos em diferentes áreas de atuação (Martins; Martins; Oliveira, 2020). Nesse estudo, utilizaremos o conceito de competência dialógica, onde a construção de significado pressupõe a transferência da aprendizagem baseada nos conteúdos para uma aprendizagem baseada na integração teoria-prática (Lima, 2005).

Em relação à abordagem dialógica, Lima et al. (2014, p.4) afirma que:

a abordagem dialógica considera que a definição de um perfil profissional é uma peça em aberto, descrita pelos saberes de uma determinada época e sociedade, tecida nas tensões e nos ruídos produzidos pela disputa e interação complementar de distintos valores presentes numa sociedade.

Dessa forma, buscaremos evidenciar através da prática profissional atual um conjunto de ações que delimitam o campo de atuação dos técnicos em citopatologia.

A competência profissional é composta por três elementos: habilidades, atitudes e conhecimento. De acordo com Saupe et al. (2006), as habilidades correspondem ao conjunto de práticas adquiridas sobretudo por demonstração, repetição e reelaboração crítica que fornecem o saber fazer; as atitudes compreendem a um conjunto de comportamentos que conferem ao profissional o domínio ético e afetivo de um saber ser e saber conviver, além da capacidade de tomar decisões e de solucionar problemas na sua área de atuação; e os conhecimentos estão associados ao conjunto de conteúdos que possibilitam ao profissional domínio cognitivo de um saber, que o permite tomar decisões e resolver questões no seu campo de atuação.

Pietropaolo e Silva (2021) afirmam que existe um consenso quanto à organização de um currículo referenciado em competências quando tratamos de formação profissional, por ser difícil defender a ideia de um processo formativo constituído apenas por conhecimentos teóricos. Os autores ainda reforçam que a concepção do currículo por competências deve ser

concebida a partir de situações próximas da realidade profissional e apresentar as habilidades necessárias para resolvê-las, indicando objetos de conhecimentos requeridos, ao invés de um corpo tradicional de conteúdos disciplinares.

Metodologia

- Desenho do Estudo

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de enfoque exploratório. Esse tipo de estudo tem como objetivo conhecer o fenômeno estudado tal como ele se apresenta ou acontece no cenário em que está inserido, permitindo melhor compreensão do comportamento humano e do contexto social (Lösch; Rambo; Ferreira, 2023).

- População

Participaram da pesquisa, oito profissionais que atuam na gestão de pessoas, especificamente, supervisionando técnicos em citopatologia em laboratórios de citologia e/ou anatomia patológica. Os respondentes da pesquisa foram representados por médicos, biomédicos, farmacêuticos e biólogos. Seis participantes atuam na região Sudeste, um na região Sul e um na região Nordeste. Entre os participantes, dois profissionais estão vinculados a laboratórios de natureza pública (ambos situados na região Sudeste) e os demais são de natureza privada.

Entre os laboratórios que participaram desse estudo a maior parte (seis) é de pequeno porte, possuindo até, no máximo, cinco técnicos em citopatologia no seu quadro de profissionais. Apenas dois laboratórios apresentaram mais de cinco profissionais técnicos em citopatologia atuando no mesmo serviço, sendo um de natureza pública e outro privado, ambos situados na região Sudeste.

Os critérios de inclusão foram: Possuir formação de nível superior e estar trabalhando no setor de citologia em laboratório de citologia e/ou anatomia patológica supervisionando técnicos em citopatologia. Foram excluídos da pesquisa profissionais que não estavam atuando no setor de citologia durante a pesquisa e que não apresentavam cargo compatível com a supervisão de técnicos em citopatologia.

- Coleta de dados

Nesse estudo foi utilizada a triangulação intramétodo com o emprego das seguintes técnicas: questionário eletrônico e entrevista semiestruturada realizada nas modalidades presenciais e *online*, de acordo com a distância geográfica. Segundo Suto et al. (2021), a triangulação, em um estudo qualitativo, pode possibilitar o diálogo entre diferentes técnicas de coleta e análise de dados, fontes advindas da literatura, iluminando pontos obscuros e estabelecendo novos conhecimentos.

O questionário eletrônico foi aplicado via *google* formulário, entre os meses de outubro de 2023 a abril de 2024. As entrevistas foram realizadas nos meses de março a abril de 2024.

- Análise de dados

Os profissionais responsáveis por supervisionar os profissionais técnicos de citopatologia foram convidados, por meio de correio eletrônico, a responder um questionário e, posteriormente, realizar uma entrevista estruturada.

O questionário aplicado a esse público foi composto por 30 questões fechadas escalonadas (escala de *Likert*) e dividido em quatro partes: (1) identificação, (2) conhecimentos, (3) habilidades e (4) atitudes. As escalas de atitudes como a *Likert* são amplamente utilizadas, principalmente nas questões de preferências, gosto e percepções (Feijó; Vicente; Petri, 2020). Os dados foram agrupados e organizados em tabelas que detalham as frequências absolutas e percentuais. Para a análise dos dados do questionário eletrônico, os bancos de dados foram criados e trabalhados por meio do programa *Microsoft Office Excel 97-2003*, o tratamento estatístico foi realizado calculando a distribuição dos dados (frequência absoluta e relativa).

A entrevista estruturada foi realizada a partir de perguntas previamente formuladas cuja redação permaneceu invariável para todos os respondentes. Os participantes responderam cinco questões relacionadas às expectativas sobre a formação de técnicos em citopatologia (Tabela 1). A escolha da entrevista se deve a essa metodologia permitir a introdução de uma informação nova e/ou inesperada, sendo determinante na exploração de tópicos com os quais o pesquisador ainda não está suficientemente familiarizado ou escasseia de investigação prévia. Ela, ainda, tem como vantagem sua rapidez e a possibilidade de análise

estatística dos dados, já que as respostas obtidas serão provenientes de perguntas padronizadas (Batista et al., 2021). Duas entrevistas foram realizadas de forma presencial, utilizando um gravador de som para registro. As demais entrevistas ocorreram de forma *online*, devido a distância geográfica, sendo a gravação realizada através da plataforma *google meet*.

Tabela 1 - Entrevista estruturada.

Itens	Variáveis
1	Você acha que o profissional com formação técnica em citopatologia deve ter conhecimento e atuar na área técnica de histologia?
2	Você acha que o profissional com formação técnica em citopatologia deve ter conhecimento e atuar na área técnica de biologia molecular?
3	Você acha que o profissional com formação técnica em citopatologia deve ter conhecimento e atuar na macroscopia de biópsias?
4	Em 2021, a OMS publicou uma nova diretriz para a triagem e tratamentos de lesões pré neoplásicas do câncer do colo do útero recomendando a utilização do teste de DNA-HPV em substituição do exame colposcópico. Essa recomendação reforça as discussões sobre a diminuição de exames colposcópicos no futuro. Como você enxerga a atuação dos técnicos em citopatologia nos hospitais e laboratórios diante desse cenário?
5	Na sua opinião existe alguma área temática que deveria ser aperfeiçoada nos cursos de formação técnica em citopatologia para ampliar e/ou melhorar a qualidade da atuação desse profissional no trabalho?

Fonte: Os autores, 2024.

As informações coletadas nas entrevistas, foram analisadas de acordo com a tematização proposta por Helena Amaral da Fontoura (2011, p. 62), que tem como propósito “trazer uma possível forma de análise de dados, sem buscar uma verdade universal”. Esse processo é dividido em sete passos: o primeiro passo foi transcrever todo o material coletado de forma oral; o segundo foi a leitura atenta de todo o material; o terceiro foi demarcar o que é considerado relevante ao *corpus* da análise; o quarto passo foi agrupar dados, levantando temas; o quinto foi definir unidades de contexto e unidades de significados, considerando o número de vezes e a ênfase dada ao tema; o sexto foi o esclarecimento do tratamento de dados e o sétimo e último passo, foi a interpretação, a análise propriamente dita, à luz de referenciais teóricos que ancoram os temas trabalhados na pesquisa (Fontoura, 2011).

- Aspectos éticos

Para o desenvolvimento desse estudo, o projeto foi enviado através da Plataforma Brasil ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto Oswaldo Cruz (CEP Fiocruz/IOC) e aprovado pelo Parecer Consubstanciado de número 1.134.954, datado de 28 de

março de 2023 (CAAE: 64177222.1.0000.5248). Os participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de Autorização de Som e Imagem conforme preceitua a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012.

Resultados e Discussões

A tabela 2 apresenta a categoria profissional dos respondentes que representam os laboratórios participantes da pesquisa.

Tabela 2- Categoria profissional do respondente da pesquisa.

Variáveis	Número absoluto (n)	Número percentual (%)
Médicos	3	37,5
Biomédicos	3	37,5
Farmacêuticos	1	12,5
Biólogo	1	12,5

Fonte: Os autores, 2024.

Os respondentes dessa pesquisa foram representados por médicos (37,5%), biomédicos (37,5%), farmacêuticos (12,5%) e biólogos (12,5%). Essas categorias representam os profissionais de nível superior habilitados para realizar o diagnóstico citológico e que, portanto, possuem qualificação para supervisionar as atividades dos técnicos em citopatologia.

A tabela 3 apresenta os conhecimentos que os supervisores de técnicos em citopatologia esperam que os técnicos em citopatologia possuam para executar as tarefas laboratoriais.

Tabela 3- Conhecimentos buscados por supervisores para o cargo de técnico em citopatologia.

Variáveis	(n)	(%)
Realizar pré-escrutínio de lâminas de citologia ginecológica convencional.		
Sem Importância	0	0,0
Pouco Importante	0	0,0
Importante	0	0,0
Muito importante	8	100,0
Realizar pré-escrutínio de lâminas de citologia ginecológica de base líquida.		
Sem Importância	0	0,0
Pouco Importante	0	0,0
Importante	0	0,0
Muito importante	8	100,0
Realizar pré-escrutínio de lâminas de citologia não ginecológica.		
Sem Importância	0	0,0
Pouco Importante	3	37,5
Importante	3	37,5
Muito importante	2	25,0

Realizar pré-escrutínio de lâminas de cellblock.		
Sem Importância	1	12,5
Pouco Importante	3	37,5
Importante	2	25,0
Muito importante	2	25,0
Realizar pré-escrutínio de lâminas de histológicas.		
Sem Importância	2	25,0
Pouco Importante	5	62,5
Importante	1	12,5
Muito importante	0	0,0
Realizar pré-escrutínio de lâminas de imuno-histoquímica.		
Sem Importância	3	37,5
Pouco Importante	4	50,0
Importante	1	12,5
Muito importante	0	0,0
Realizar avaliação rápida no local (do inglês, <i>rapid on site evaluation</i> – ROSE)		
Sem Importância	0	0,0
Pouco Importante	4	50,0
Importante	4	50,0
Muito importante	0	0,0

Fonte: Os autores, 2024.

A leitura de lâminas de citologia ginecológica, tanto na técnica convencional quanto na de base líquida foi o conhecimento mais buscado entre os profissionais que supervisionam técnicos em citopatologia (100% dos respondentes). A citologia não ginecológica foi considerada importante ou muito importante para a maioria dos respondentes (75%). De acordo com as diretrizes e orientações do MS para a formação do técnico em citopatologia “realizar ações e procedimentos pertinentes aos exames citológicos” está incluído nas competências necessárias a formação desse profissional (Brasil, 2011).

A participação do técnico em citopatologia em técnicas complementares do diagnóstico (citoquímica, imunocitoquímica, citometria de fluxo, análise molecular, etc) foi descrita no “Perfil de competências para formação em Citotecnologia” publicado pelo Grupo de Trabalho Permanente de Telemedicina e Telessaúde da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (Perfil de Competências para a Formação em Citopatologia, 2022). Nessa pesquisa, o conhecimento para realizar o pré-escrutínio de lâminas de imuno-histoquímica e a avaliação rápida no local (do inglês, *rapid on site evaluation* – ROSE) foram categorizados como “pouco importante” (50%) entre os profissionais que supervisionam técnicos em citopatologia.

Segundo Teixeira et al. (2012) o currículo ideal para formação de técnicos em citopatologia requer conhecimentos de anatomia patológica (citologia e histologia), fisiopatologia, microbiologia, biossegurança e planejamento do processo de trabalho em

laboratórios clínicos, técnicas de microscopia, para desenvolverem as competências e habilidades necessárias para análise citomorfológica que inclui: identificar padrões de normalidade da célula e suas variações, alterações reativas, proliferativas, degenerativas, reparativas, modificações iatrogênicas, alterações pré-neoplásicas e neoplásicas.

A tabela 4 mostra as habilidades buscadas pelos supervisores para o cargo técnico em citopatologia.

Tabela 4- Habilidades buscadas por supervisores para o cargo de técnico em citopatologia.

Variáveis	(n)	(%)
Ser capaz de preparar lâminas de citologia ginecológica.		
Sem Importância	0	0,0
Pouco Importante	0	0,0
Importante	0	0,0
Muito importante	8	100,0
Ser capaz de preparar lâminas de citologia não ginecológica.		
Sem Importância	0	0,0
Pouco Importante	0	0,0
Importante	2	25,0
Muito importante	6	75,0
Ser capaz de preparar <i>cellblock</i> .		
Sem Importância	0	0,0
Pouco Importante	2	25,0
Importante	1	12,5
Muito importante	5	62,5
Ser capaz de preparar lâminas histológicas		
Sem Importância	1	12,5
Pouco Importante	2	25,0
Importante	1	12,5
Muito importante	4	50,0
Ser capaz de preparar amostras de base líquida.		
Sem Importância	0	0,0
Pouco Importante	0	0,0
Importante	1	12,5
Muito importante	7	87,5
Ser capaz de preparar corantes.		
Sem Importância	0	0,0
Pouco Importante	1	12,5
Importante	0	0,0
Muito importante	7	87,5
Ser capaz de processar material para colorações especiais.		
Sem Importância	1	12,5
Pouco Importante	1	12,5
Importante	2	25,0
Muito importante	4	50,0
Ser capaz realizar macroscópica e clivagem de peças cirúrgicas.		
Sem Importância	2	25,0
Pouco Importante	1	12,5
Importante	3	37,5
Muito importante	2	25,0

Ser capaz de preparar material de imuno-histoquímica.		
Sem Importância	2	25,0
Pouco Importante	1	12,5
Importante	2	25,0
Muito importante	3	37,5
Ser capaz de realizar análise de biologia molecular.		
Sem Importância	1	12,5
Pouco Importante	2	25,0
Importante	3	37,5
Muito importante	2	25,0
Ser capaz de transcrever laudos técnicos.		
Sem Importância	1	12,5
Pouco Importante	0	0,0
Importante	4	50,0
Muito importante	3	37,5
Ser capaz de codificar laudos técnicos.		
Sem Importância	0	0,0
Pouco Importante	0	0,0
Importante	3	37,5
Muito importante	5	62,5
Ser capaz de escanear lâminas para patologia digital.		
Sem Importância	0	0,0
Pouco Importante	1	12,5
Importante	2	25,0
Muito importante	5	62,5

Fonte: Os autores, 2024.

Cumprir com as normas de biossegurança foi considerado como muito importante por todos os respondentes (100%). O CNCT, do MEC, afirma o dever desse profissional trabalhar de acordo com as normas de biossegurança e qualidade, e aplicar as técnicas adequadas no descarte de resíduos de serviços de saúde, protegendo os indivíduos e o meio ambiente (Brasil, 2020). Santana et al. (2023) afirmam que nos últimos anos houve um aumento dos conteúdos de biossegurança nas provas de concursos públicos para o cargo de técnico em citopatologia devido a sua importância nos processos de trabalho desenvolvidos na área da saúde.

A preparação de lâminas histológicas foi considerada uma habilidade muito importante para 50% dos participantes do estudo. Já a preparação de *cellblock* foi considerada muito importante por 62,5% deles. Utilizar técnicas de recepção e de tratamento prévio do material encaminhado para exame, aplicar métodos de fixação, de inclusão, de execução dos cortes, de coloração e de montagem de lâminas e operar equipamentos utilizados na execução das técnicas histológicas são habilidades contidas nas diretrizes e orientações do MS para a formação do técnico em citopatologia (Brasil, 2011).

Ser capaz de preparar corantes foi considerado como “muito importante” pela maioria dos respondentes (87,5%). A coloração de Papanicolaou é universalmente aplicada nos laboratórios de citopatologia, através dela é possível evidenciar variações na morfologia, nos

graus de maturidade e de atividade metabólica da célula (Araujo-Junior et al., 2016). No CNCT, do MEC, consta que o técnico em citopatologia é habilitado para receber e preparar amostras para análise citopatológica (Brasil, 2020).

Ser capaz de transcrever laudos técnicos foi considerado como uma tarefa importante por 50% dos respondentes e sem importância para 12,5%. De acordo com Medrado, Evaristo e Lopes (2019), não existe uma equivalência entre o laudo técnico e o diagnóstico citopatológico, mas sim a necessidade de se responsabilizar de forma mais direta o técnico em citopatologia pelos resultados que ele produz. Se o técnico em citopatologia analisa de forma irresponsável as amostras que recebe e libera laudos falso-negativos que não são revistos pelo responsável técnico, o único profissional que poderá ser punido é o responsável técnico, ficando o técnico em citopatologia displicente fora de qualquer questão.

Ser capaz de realizar análise de biologia molecular foi uma habilidade considerada importante por 37,5% dos participantes e sem importância para 12,5%. Já a preparação material de imuno-histoquímica foi considerada muito importante por 37,5% dos respondentes e sem importância para 25%. Entre as competências listadas no perfil de competência para a formação em citotecnologia está a preparação de amostras para análises atuais e futuras usando os procedimentos de acordo com as orientações existentes (processamento de amostras, imunocitoquímica, biologia molecular, citometria de fluxo, etc.) (Perfil de Competências para a Formação em Citopatologia, 2022).

Em fevereiro de 2024, o MS publicou o Relatório de Recomendação nº 878, intitulado de “Testagem Molecular para Detecção de HPV e rastreamento do câncer do colo do útero”, nesse documento é reiterado que o aprimoramento das ações estratégicas para a prevenção do câncer do colo do útero no Brasil deve contemplar o aumento da cobertura vacinal contra o HPV e a eventual mudança do método de rastreamento, que consiste na incorporação do teste molecular para a detecção do HPV no SUS (Brasil, 2024b). Em 07 de março de 2024, a Portaria SECTICS/MS nº3 torna pública a decisão do MS de incorporar os testes moleculares para detecção do HPV oncogênico no SUS (Brasil, 2024a). Dessa forma, o exame citopatológico não será mais utilizado como teste primário de rastreamento. Com essa mudança, espera-se uma diminuição do número de exames de citologia ginecológica que corresponde à principal atividade realizada por técnicos em citopatologia. Por isso, reforçamos a importância de discussões sobre a ampliação da formação desses profissionais.

A tabela 5 relata quais atitudes são buscadas pelos supervisores para o cargo técnico em citopatologia.

Tabela 5 – Atitudes buscadas por supervisores para o cargo de técnico em citopatologia.

Variáveis	(n)	(%)
Ter atenção durante a sua prática profissional.		
Sem Importância	0	0,0
Pouco Importante	0	0,0
Importante	0	0,0
Muito importante	8	100,0
Ter agilidade durante a sua prática profissional.		
Sem Importância	0	0,0
Pouco Importante	0	0,0
Importante	2	25,0
Muito importante	6	75,0
Ter dedicação durante a sua prática profissional.		
Sem Importância	0	0,0
Pouco Importante	0	0,0
Importante	1	12,5
Muito importante	7	87,5
Saber trabalhar em equipe durante a sua prática profissional.		
Sem Importância	0	0,0
Pouco Importante	0	0,0
Importante	1	12,5
Muito importante	7	87,5
Ser pró ativo em sua prática profissional.		
Sem Importância	0	0,0
Pouco Importante	0	0,0
Importante	1	12,5
Muito importante	7	87,5
Ter ética durante a sua prática profissional.		
Sem Importância	0	0,0
Pouco Importante	0	0,0
Importante	0	0,0
Muito importante	8	100,0

Fonte: Os autores, 2024.

Ter atenção durante a prática profissional foi considerado por todos os supervisores (100%) como muito importante durante a execução das atividades laboratoriais. Segundo o Manual de Gestão da Qualidade para Laboratório de Citopatologia (2016) um dos principais erros diagnósticos corresponde ao erro de escrutínio que ocorre quando as células neoplásicas estão representadas no esfregaço, mas não são identificadas ou reconhecidas pelo escrutinador. Entre os fatores que levam a esse tipo de erro são a falta de atenção e concentração, o tempo insuficiente para analisar o esfregaço, a fadiga mental, a sobrecarga de trabalho e a pouca experiência do profissional. Sendo, portanto, a atenção uma atitude imprescindível para esse especialista.

Possuir ética profissional foi considerado um fator muito importante para a execução das atividades laborais de técnicos em citopatologia por todos os participantes (100%). Em 14 de abril de 1989, foi publicado o Parece 353/89, editado pelo Ministério da Educação, que estabeleceu o currículo profissional mínimo para os cursos técnicos em citopatologia. Nesse currículo, de carga horária de 1.590 horas, estava incluso as disciplinas de anatomia, histologia, fisiologia e patologia geral, organização e métodos, citopatologia, saúde pública, ética profissional e estágio supervisionado. Entre os conteúdos de ética profissional discutidos desde esse período, temos: papel do técnico em citopatologia enquanto profissional de saúde; princípios de ética; sigilo profissional e relacionamento e integração com os demais profissionais de saúde e com os Órgãos de Classe (Brasil, 1989). As Diretrizes e Orientação para a Formação de Técnicos em Citopatologia, em relação à ética profissional, afirma que:

o atual grau de desenvolvimento e a diversificação dos conhecimentos e tecnologias na área da citotecnologia, além de não mais permitirem a inserção de trabalhadores não qualificados, impõem que a formação técnica contemple competências que permitam responder com acuidade científica e responsabilidade ética, política e social às demandas e necessidades da população (Brasil, 2011, p. 14).

Saber trabalhar em equipe foi relatado como muito importante pela maior parte dos respondentes (87,5%). O trabalho em equipe, a cooperação e a articulação do próprio trabalho com as necessidades e demandas de saúde de indivíduos e da coletividade são atitudes relatadas pelo MS como transversais a todos os saberes e conhecimentos necessários ao exercício da profissão (Brasil, 2011).

Ser proativo também foi considerado pela maioria dos respondentes como uma atitude de grande relevância durante a execução das atividades laboratoriais (87,5%). Segundo o Perfil de competência para a formação em citotecnologia o profissional deve ter pensamento crítico e saber utilizar estratégias de resolução de problemas para garantir as melhores práticas laboratoriais, promovendo os princípios de melhoria contínua da qualidade, usando a iniciativa pessoal para melhorar as práticas laboratoriais a segurança dos doentes, dos colegas, de si mesmo e do meio ambiente (Perfil de Competências para a Formação em Citotecnologia, 2022).

Na etapa seguinte, foi realizada entrevista estruturada com os profissionais que supervisionam profissionais técnicos em citopatologia de cinco laboratórios. Três participantes da primeira etapa não responderam ao convite da segunda etapa.

Entre os participantes da entrevista, quatro eram profissionais de laboratórios localizados na região Sudeste e um na região Sul. O laboratório 1 é de natureza pública e os demais são privados.

Foi relatada, pela maioria dos entrevistados, que é frequente a contratação de técnicos em citopatologia que não possuem conhecimentos na área de histologia. O representante do laboratório 3 relatou que “...seria importante que os profissionais chegassem com ambos conhecimentos, mas, normalmente, só possuem conhecimento de citologia”. Um dos motivos que pode explicar isso é que a orientação para a introdução de conhecimentos referentes a ações e procedimentos intrínsecos às técnicas histológicas só aconteceu a partir de 2011, como a publicação das diretrizes e orientação para a formação de técnicos em citopatologia, pelo MS (Brasil, 2011). No CNCT, não há menção direta de técnicas histológicas na descrição da sua habilitação (Brasil, 2020). Na última publicação do plano de curso do “Curso de Educação Profissional Técnico de Nível Médio Habilitação em Citopatologia” do INCA em parceria com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) em 2023 também não consta a descrição de procedimentos técnicos de amostras histológicas, apenas conteúdos relacionados à confecção de amostras para realização de exames citopatológicos (Brasil, 2023).

Nas entrevistas foi citado, por alguns laboratórios, que é fornecido treinamento para que os profissionais técnicos em citopatologia possam atuar, de forma mais ampla, no serviço, recebendo conhecimentos referentes a procedimentos técnicos laboratoriais (recebimento e preparo de amostras). A supervisora do laboratório 2, afirma que:

[...] acredito que o técnico em citopatologia deve ter conhecimentos de histologia e de todos os outros relacionados à anatomia patológica, por ser uma área que tem uma carência muito grande de profissional. Estamos com dificuldade de encontrar profissionais com experiência e já estamos seguindo por uma linha de contratar e fornecer treinamento no próprio laboratório. (Laboratório 2)

De acordo com Medrado (2010) em uma perspectiva histórica, a educação profissional no campo da anatomia patológica se deu, de forma significativa, pela formação em serviço, tendo pouca ou nenhuma estruturação sobre os conteúdos ensinados, e tomando a repetição dos procedimentos como base para a “qualificação” do trabalhador. Reafirmamos a importância de discutir sobre a formação de técnicos em citopatologia, nesse cenário de transformação da área e inserção de novas tecnologias para que não retornemos ao modelo de formação em serviço sem currículos padronizados.

Sobre a inserção de conhecimentos de biologia molecular nos cursos de formação técnica em citopatologia o representante do laboratório 1 afirma que:

[...] não tem como voltar atrás, na verdade toda a área de anatomia patológica, ela foi valorizada pelos conhecimentos em oncologia e a oncologia hoje não anda mais sem a patologia molecular. Quando o paciente faz uma biópsia, por exemplo, eu já estou atento se aquele material coletado é suficiente para os estudos moleculares que podem ajudar no seu tratamento. Isso não é o futuro, é o presente (Laboratório 1).

Em 7 de março de 2024 foi publicada a portaria SECTICS/MS nº 3, que

torna pública a decisão de incorporar, no âmbito do SUS, os testes moleculares para detecção de HPV oncogênico, por técnica de amplificação de ácido nucléico baseada em PCR, com genotipagem parcial ou estendida, validados analítica e clinicamente segundo critérios internacionais para o rastreamento do câncer de colo de útero em população de risco padrão e conforme as Diretrizes do Ministério da Saúde.

A supervisora do laboratório 2 afirma que “após a publicação da portaria acredito que o caminho a ser percorrido para o profissional técnico em citopatologia seja o de ter conhecimentos para atuar na área de biologia molecular”.

Os demais laboratórios entrevistados (laboratórios 3, 4 e 5) não atuam realizando testes moleculares, esse serviço é terceirizado em laboratórios de apoio, por esse motivo eles acreditam que não é necessário que o técnico em citopatologia tenha conhecimentos sobre a área de biologia molecular para a sua atuação no laboratório. O responsável pelo laboratório 3 afirma que:

[...] exames de imuno-histoquímica, biópsias e biologia molecular são realizados em laboratórios de apoio, contudo, temos um profissional que recolhe o material nos hospitais e, por isso, precisa ter conhecimentos técnicos sobre o preparo de amostras para saber se o material está fixado e armazenado de forma correta. Também precisa saber como deve ser feito o seu transporte para não danificar as amostras. Eles são treinados no próprio laboratório, tendo pouco conhecimento sobre isso nos cursos de formação (Laboratório 3).

Sobre ter conhecimento e atuar na macroscopia de biópsias, o responsável pelo Laboratório 4 afirma que “é importante para o técnico em citopatologia ter conhecimentos de macroscopia porque o mercado precisa desse profissional”. Já o representante do laboratório 1 acredita que essa tarefa pode ser executada por um profissional técnico de laboratório, que não possui uma formação tão específica quanto a do técnico em citopatologia.

[...] eu acho que o profissional técnico em citopatologia é um profissional que já adquiriu conhecimentos que podem ser mais bem aproveitados em uma estrutura de laboratório, já que a macroscopia de biópsia para ser executada não precisa de conhecimentos tão profundos, sendo uma atividade que subestima a capacidade do técnico em citopatologia. (Laboratório 1)

Em relação a utilização do teste de DNA-HPV em substituição do exame colpocitológico que reforça as discussões sobre a diminuição de exames colpocitológicos no futuro a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec)³ relata que:

A decisão é um ganho para as mulheres, já que além de ser uma tecnologia eficaz para detecção e diagnóstico precoce, traz a vantagem do aumento do intervalo de realização do exame. Enquanto a forma atual de rastreamento, por meio do exame Papanicolaou, deve ser realizada a cada três anos e, em caso de detecção de alguma lesão, de forma anual, a testagem é recomendada a cada cinco anos. Essa mudança traz permite melhor adesão e facilita o acesso ao exame. (Conitec¹, 2024)

A partir dessa perspectiva de diminuição de exames colpocitológicos no futuro foi discutido sobre o impacto que isso irá gerar na atuação dos técnicos em citopatologia, já que essa corresponde à atividade mais executada por esses profissionais atualmente. Os laboratórios 1 e 2 acreditam que, em breve, vai acontecer essa diminuição dos exames colpocitológicos. O laboratório 1 afirma que:

[...] o técnico em citopatologia tem habilidades suficientes para participar do processo de DNA-HPV, tendo capacidade intelectual para manejar bem uma máquina de PCR, analisar os resultados, identificar as pacientes que necessitam realizar o exame citopatológico e fazer a análise microscópica. (Laboratório 1)

Os laboratórios 3, 4 e 5 acreditam que vai demandar muito tempo para que o exame colpocitológico seja substituído pelo teste de DNA-HPV. O laboratório 3 apresenta preocupação sobre esse tema:

Nós de laboratórios pequenos vamos encolher, tendo uma redução do número desses exames, não sei como vai ficar essa situação, mas vejo com muita preocupação o resultado de tudo isso em um país tão heterogêneo como o nosso, com pacientes com realidades financeiras diferentes e acesso a saúde de forma diversificada. Isso pode deixar muitas lacunas no diagnóstico podendo impactar na redução do câncer do colo do útero que já foi conquistada com o exame citopatológico. (Laboratório 3)

O representante do laboratório 4 afirma que:

³ Publicado em 11 de março de 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/noticias/2024/marco/prevencao-de-cancer-de-colo-de-utero-ministerio-da-saude-incorpora-teste-inovador-para-deteccao-do-hpv-em-mulheres> Acesso em: 20 de junho de 2024.

Vejo que vai demorar certo tempo para isso acontecer porque o sistema de saúde não consegue ampliar o exame básico e para implementar uma nova técnica tem um custo elevado. Não sou a favor dessa técnica porque será necessário ter muitas sondas, com diversos subtipos de HPV para detectar com eficiência o vírus. E, ainda, será fundamental ter profissionais sendo capacitados para a leitura de lâminas citológicas. (Laboratório 4)

O laboratório 5 acredita que, na prática, não vai ter diminuição do quantitativo de exames colpocitológicos:

Isso não vai acontecer porque a gente sabe que o problema é como é feito o rastreamento e não um problema na técnica de citologia ou biologia molecular. Acredito que usar somente a biologia molecular para o rastreamento do câncer do colo do útero vai acabar gerando um impacto negativo na vida das mulheres. (Laboratório 5)

Segundo a portaria SECTICS/MS nº 3 de 7 de março de 2024, as áreas técnicas terão o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para efetivar a oferta no SUS do teste de DNA-HPV, após a publicação do relatório de recomendação da Conitec sobre essa tecnologia (Brasil, 2024a).

A última pergunta feita durante as entrevistas corresponde à área temática que deveria ser aperfeiçoada nos cursos de formação técnica em citopatologia, segundo os respondentes, para permitir a ampliação e/ou melhoria da qualidade da atuação desse profissional no serviço.

O laboratório 5 respondeu que: “na formação não sinto falta de nenhum conteúdo, sinto falta de mais aulas práticas para chegar no laboratório com mais experiência. Podia ter um aumento na carga horária da leitura de lâminas, tanto em citologia convencional quanto em base líquida”. Todos os laboratórios concordaram que deveria ter mais aulas práticas de citologia em base líquida nos cursos de formação.

Os laboratórios 1 e 2 afirmam que será necessário ampliar/inserir conhecimentos em biologia molecular. De acordo com o laboratório 1:

a biologia molecular é o presente, tem que aceitar que agora migramos para o teste de DNA-HPV, não tem para onde correr. A biologia molecular e a técnica citológica em base líquida são os nortes para a erradicação do câncer do colo do útero. (Laboratório 1)

As mudanças nas condutas do rastreamento do câncer do colo do útero devem impactar diretamente na atuação do técnico em citopatologia. Observamos nesse estudo, tanto nos dados coletados através do questionário como na entrevista que os respondentes que atuam em laboratórios de grande porte, que possuem mais de cinco profissionais

técnicos em citopatologia entre os seus colaboradores e que possuem estrutura para realizar testes moleculares se mostraram a favor desse profissional técnico ter em sua formação conhecimentos de biologia molecular. Já os participantes que atuam em laboratórios menores, que possuem menos de cinco profissionais técnicos em citopatologia e que não realizam testes de biologia molecular em seu próprio laboratório acreditam que não é necessário que esse profissional técnico receba em sua formação esses conhecimentos.

Diante desse cenário, é importante que se discuta, cada vez mais, sobre as competências necessárias para a formação desse profissional, buscando conhecer melhor sobre o perfil acadêmico e a atuação no mercado de trabalho dessa categoria profissional. Dessa forma, será possível encontrar caminhos para que se tenha um currículo padronizado que atenda às necessidades de saúde da sociedade nesse campo.

Conclusão

O conhecimento mais buscado entre os profissionais que supervisionam técnicos de citopatologia corresponde à realização da leitura microscópica de lâminas de citologia ginecológica. O preparo de lâminas histológicas e de citologia não ginecológica foi considerado pela maioria dos respondentes como habilidades importantes para o técnico em citopatologia. A ética e a atenção durante as tarefas executadas são as atitudes mais buscadas durante a seleção desses profissionais.

A abordagem sobre as competências necessárias para a formação do técnico em citopatologia pode contribuir para a construção de um currículo padronizado para a formação de técnicos em citopatologia, por aproximar a formação deste profissional com a realidade buscada pelos laboratórios de citopatologia.

O tamanho da amostra utilizada nessa pesquisa foi um fator limitante, já que para realizar generalizações é necessário conhecer a percepção de um quantitativo maior de laboratórios. A falta de pesquisas anteriores sobre o tema abordado também torna difícil a realização de comparações na literatura. Estudos mostrando outros pontos de vistas sobre a formação desses profissionais são fundamentais para ampliar as discussões sobre o tema.

Referências

ARAUJO-JUNIOR, M. L. C. SANTANA, D. A.; ALMEIDA, L. B.; RIBEIRO, F. P. P.; GUIMARÃES, C. B. N.; CARVALHO, F. L.; PIRES, C. L. Monitoramento da qualidade da coloração de Papanicolaou no Instituto Nacional de Câncer. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v.48, n.1, p.58-62, 2016. Disponível em: <https://www.rbac.org.br/artigos/monitoramento-da-qualidade-da-coloracao-de-papanicolaou-no-instituto-nacional-de-cancer/>

BATISTA, B.F.; MOREIRA, E. V.; SILVA, F. P.; Técnicas de recolha de dados em investigação: Inquirir por questionário e/ou inquirir por entrevista? In: SÁ, P.; COSTA, A. P.; MOREIRA, A. (Org.) **Reflexões em torno de metodologias de investigação**: recolha de dados. Aveiro: Universidade de Aveiro Editora, 2021. p.13-35

BRASIL. **Parecer n. 353, de 14 de abril de 1989**. Brasília, DF: Ministério da Educação, 1989.

BRASIL. **Técnico em Citopatologia**: diretrizes e orientações para a formação. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011.

BRASIL. **Catálogo Nacional de Cursos Técnicos**. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2020.

BRASIL. **Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Habilitação em Citopatologia**. Rio de Janeiro, RJ: Instituto Nacional de Câncer, 2023.

BRASIL. **Portaria SECTICS/MS nº3, de 7 de março de 2024**. Brasília, DF: Ministérios da Saúde, 2024a.

BRASIL. **Testagem molecular para detecção de HPV e rastreamento do câncer do colo do útero**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024b. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2024/testagem-molecular-para-deteccao-de-hpv-e-rastreamento-do-cancer-do-colo-do-utero/view>

CRUZ, T.S.; SALVADOR, D.F. Ensino de Citopatologia – uma análise da autopercepção da prática docente e possibilidades de inserção de tecnologias educacionais. **Revista EaD em Foco**, v.14, n.1, p.1-15, 2024. DOI: doi.org/10.18264/eadf.v14i1.2211

FEIJÓ, A. M.; VICENTE, E. F. R.; PETRI, S. M. O uso das escalas Likert nas pesquisas de contabilidade. **Revista Gestão Organizacional**, v.13, n.1, p.27-41, 2020. DOI: <https://doi.org/10.22277/rgo.v13i1.5112>

FONTOURA, H. A. **Tematização como proposta de análise de dados na pesquisa qualitativa**. In: FONTOURA, H. A. (Org). Formação de professores e diversidades culturais: múltiplos olhares em pesquisa. Niterói: Editora Intertexto, 2011. p. 61-180.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. **Manual de gestão da qualidade para laboratório de citopatologia**. Rio de Janeiro, RJ: Coordenação de Prevenção e Vigilância, 2016. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/publicacoes/manuais/manual-de-gestao-da-qualidade-para-laboratorio-de-citopatologia>

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. **Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil**. Instituto Nacional de Câncer. Rio de Janeiro, RJ: Instituto Nacional de Câncer, 2022. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/estimativa-2023-incidencia-de-cancer-no-brasil>

LIMA, V. V. Competência: distintas abordagens e implicações na formação de profissionais de saúde. **Revista Interface – comunicação, saúde e educação**, v.9, n.17, p.369-379, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-32832005000200012>

Cenas Educacionais, v.9, n.e20675, 2026.
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18147973>

LIMA, V. V.; RIBEIRO, R. C.; PADILHA, R. Q.; GOMES, R. **Processo de construção de perfil de competência de profissionais**. São Paulo, SP: Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa, 2014.

LÖSCH, S.; RAMBO, C. A.; FERREIRA, J. L. A pesquisa exploratória na abordagem qualitativa em educação. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, v.18, n.0, p.1-18, 2023. DOI: <https://doi.org/10.21723/riaee.v18i00.17958>

MARTINS, J. C. L.; MARTINS, C. L.; OLIVEIRA, L. S. S. Atitudes, conhecimentos e habilidades para o trabalho do enfermeiro no Parque Indígena do Xingu. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v.73, n.6, p.1-8, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0632>

MEDRADO, L. **Levantamento dos conhecimentos fundamentais à construção de novos referenciais curriculares para a educação profissional na área da histotecnologia**. 2010. 141 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional em Saúde) – Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2010.

MEDRADO, L.; EVARISTO, S. M.; LOPES, R. M. Questões e desafios para a educação profissional em citotecnologia no Brasil. **Educação Profissional e Tecnológica em Revista**, v.3, n.1, p.19-36, 2019. DOI: <https://doi.org/10.36524/profept.v3i1.375>

MEDRADO, L.; LOPES, R. M. Conexões históricas entre as políticas de rastreamento do câncer de colo do útero e a educação profissional em citopatologia no Brasil. **Trabalho, Educação e Saúde**, v.21, n.1, p.1-17, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-ojs969>

PERFIL DE COMPETÊNCIAS PARA A FORMAÇÃO EM CITOTECNOLOGIA. **Saúde & Tecnologia**, n.26, p.10-19, 2022. Disponível em: <https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/biblioteca/perfil-de-competencias-para-formacao-em-citotecnologia>

PIETROPAOLO, R. C.; SILVA, S. F. K. Currículo e competências. **Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas**, v.22, n.1, p.56-60, 2021. DOI: <https://doi.org/10.17921/2447-8733.2021v22n1p56-60>

SANTANA, D. A.; CARVALHO, F. L.; CARVALHO, G. G.; STEPHENS, P. R. S. Perfil exigido em editais e provas de concursos públicos para o cargo de Técnico em Citopatologia. **Research, Society and Development**, v.12, n.9, p.1-10, 2023. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i9.43183>

SAUPE, R.; BENITO, G. A. V; WENDHAUSEN, A. L. P; CUTOLO, L. R. A. Conceito de competência: validação por profissionais de saúde. **Saúde em Revista**, n.8, v.18, p.31-37, 2006.

SUTO, C. S. S; PAIVA, M. S.; PORCINO, C.; SILVA, D. O.; OLIVEIRA, J. F.; OLIVEIRA, D. G. S. Análise de dados em pesquisa qualitativa: aspectos relacionados à triangulação de resultados. **Revista Enfermagem Contemporânea**, v.10, n.2, p.242-251, 2021. DOI: <https://doi.org/10.17267/2317-3378rec.v10i2.3863>.

TEIXEIRA, V. M. F.; GOMES F. M. P.; PIERANTONI C. R.; FRANÇA T. Mapeamento dos trabalhadores de nível técnico na área de citotecnologia no Brasil. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v.58, n.4, p.663-673, 2012. DOI: <https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2012v58n4.569>

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO guideline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention**. 2 ed. Genebra: World Health Organization, 2021.